

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18654500>

**PARASPORTCHILARDA START OLDI HAYAJONLANISH DARAJASI VA
REAKSIYA TEZLIGINING TAHLILI CHIRCHIQ OLIMPIYA VA
PARALIMPIYA SPORT TURLARIGA TAYYORLASH MARKAZI
MISOLIDA**

Mirjamolova Maftuna Xayriddinovna

Toshkent viloyati Parkent tumani

22-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘qituvchisi

E-mail: mekhriddin.mirjamolov16@gmail.ru

ANNOTATSIYA: *Mazkur maqolada CHOPSTTM parasportchi-o‘quvchilarining start oldi hayajonlanish darajasi va reaksiya tezligi ko‘rsatkichlari 2025 va 2026 yillar kesimida qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari start oldi yuqori hayajonlanish darajasining kamaygani, o‘rta darajaning sezilarli oshgani hamda reaksiya tezligida past daraja kamayib, o‘rta daraja oshganini ko‘rsatdi. Olingan ma’lumotlar sportchilarda psixologik barqarorlashuv jarayoni kechayotganini, biroq optimal (me’yor) hayajonlanish darajasini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *parasport, start oldi hayajonlanish, reaksiya tezligi, psixologik tayyorgarlik, sport psixologiyasi, adaptiv sport.*

KIRISH

Zamonaviy sport amaliyotida musobaqa oldi psixologik tayyorgarlik sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, parasportchilarda start oldi hayajonlanish darajasi va reaksiya tezligi musobaqa samaradorligining muhim omillaridan hisoblanadi.

Start oldi hayajonlanish sportchining emotsional zo'riqish darajasini aks ettiradi. Me'yoriy hayajonlanish musobaqaga safarbarlikni oshirsa, yuqori darajadagi hayajonlanish sport natijasini pasaytirishi mumkin. Reaksiya tezligi esa harakatni boshlash va vaziyatga mos javob qaytarish tezligini ifodalaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — parasportchi-o'quvchilarda start oldi hayajonlanish darajasi hamda reaksiya tezligining dinamikasini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot metodikasi

Tadqiqotda 2025 yilda 42 nafar sportchidan 33 nafari (78,6%) ishtirok etgan bo'lsa, 2026 yilda 46 nafar sportchidan 31 nafari (67,4%) jalb etildi. Psixologik baholash quyidagi ko'rsatkichlar asosida olib borildi:

1. Start oldi hayajonlanish darajasi (me'yor, o'rta, yuqori)
2. Reaksiya tezligi (yuqori, o'rta, past)

Natijalar foiz va miqdor ko'rsatkichlari asosida qiyosiy-statistik tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari

Start oldi hayajonlanish darajasi

2025 yil natijalariga ko'ra

- Me'yor — 21,2%

- O'rta — 39,4%

- Yuqori — 39,4%

2026 yil natijalariga ko'ra

- Me'yor — 0%

- O'rta — 74,2%

- Yuqori — 25,8%

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, 2026 yilga kelib yuqori hayajonlanish darajasi 39,4% dan 25,8% gacha kamaygan. Bu sportchilarda haddan tashqari zo'riqish kamayganini ko'rsatadi. Biroq me'yor darajaning 0% ga tushishi psixologik boshqaruv tizimi yetarlicha shakllanmaganini bildiradi. O'rta darajaning 74,2% gacha oshishi sportchilarda barqaror, ammo to'liq optimal bo'lmagan psixologik holat ustunligini anglatadi.

Sport turlari kesimida tahlil shuni ko'rsatadiki, 2026 yilda para suzish va para velosportda 100% o'rta daraja qayd etilgan. Para yengil atletika va para kanoeda ham o'rta daraja ustunlik qilgan.

Reaksiya tezligi ko'rsatkichlari

2025 yil natijalari

- Yuqori — 24,2%

- O'rta — 27,3%

- Past — 48,5%

2026 yil natijalari

- Yuqori — 12,9%

- O'rta — 51,6%

- Past — 35,5%

Natijalardan ko'rinadiki, past reaksiya tezligi darajasi 48,5% dan 35,5% gacha kamaygan. Bu ijobiy dinamika hisoblanadi. Shu bilan birga, yuqori darajaning 24,2% dan 12,9% gacha kamayishi maksimal tezkorlik salohiyati yetarli darajada shakllanmaganini ko'rsatadi. O'rta darajaning 51,6% gacha oshishi esa reaksiya tezligida umumiy barqarorlashuv jarayoni ketayotganini bildiradi.

Sport turlari kesimida para kanoeda va para yengil atletikada o'rta reaksiya tezligi ustunlik qilgan. Para qilichbozlikda esa o'rta daraja 60% ni tashkil etgan.

Muhokama

Olingan natijalar sport psixologiyasidagi optimal qo'zg'alish nazariyasi bilan izohlanadi. Juda yuqori hayajonlanish sport natijasiga salbiy ta'sir etadi, shuningdek, juda past safarbarlik ham natijadorlikni kamaytiradi. 2026 yil natijalari keskin hayajonlanishning kamayganini, ammo optimal me'yor darajasi shakllanmaganini ko'rsatmoqda.

Reaksiya tezligida past darajaning kamayishi ijobiy o'zgarish hisoblanadi. Biroq yuqori darajaning pasayishi sportchilarda maksimal tezkorlikni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha psixofiziologik mashg'ulotlar zarurligini bildiradi.

Mazkur dinamik o'zgarishlar sportchilarning psixologik moslashuv jarayonida ekanini, ammo psixologik tayyorgarlik dasturlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

1. 2025–2026 yillar oralig'ida start oldi yuqori hayajonlanish darajasi kamaygan (39,4% → 25,8%).
2. O'rta hayajonlanish darajasi sezilarli oshgan (39,4% → 74,2%).
3. Reaksiya tezligining past darajasi kamaygan (48,5% → 35,5%), bu ijobiy dinamika hisoblanadi.
4. Yuqori reaksiya tezligi kamaygan (24,2% → 12,9%), bu maksimal safarbarlikni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.
5. Sportchilar uchun individual psixologik tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish va doimiy monitoring tizimini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Gapparov Z. G. Sport psixologiyasi. Jismoniy tarbiya instituti talabalari uchun darslik. -T.: Mehridaryo, 2011. 346 b.
2. В. Р. Малкин, Л. Н. Рогалева Психотехнологии в спорте : учеб.пособие;науч. ред. В. Н. Люберцев. – Екатеринбург.
3. Сопов В. Ф. Методы измерения психического состояния в спортивной деятельности / В. Ф. Сопов. - Самара, 2004.
4. Uzoqov A.X. Sportchilarning psixologik barqarorligini ta'minlashda psixologik holatlarning ahamiyati. Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2022. 259-270 betlar.
5. Uzoqov Structure and content of general psychological preparation of highly skilled]Paralympic athletes. International bulletin of einternational bulletin of engineering issn: 148-151 betlar.

Internet saytlari

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Xodba_cheloveka.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gimnastika>.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Paralympic_Games.